

ФИЛОСОФСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ ЦЕННОСТЕЙ В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

И.М. Алимбаева

преподаватель-стажёр кафедры русского языка и методики преподавания

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

iroda.alimbayeva@icloud.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071534>

***Аннотация.** В статье рассматриваются сведения из истории возникновения категории оценки, анализируются свойства оценки, рассматривается понимание категории оценки в лингвистике, а также теоретические основы формирования системы оценки ценностей, говорится о структуре оценки в паремиях. Паремии со значением категории оценки даются в общей теории фразеологии, в общем составе фразеологических единиц.*

***Ключевые слова:** философия, паремия, фразеология, семантика, эстетическая ценность, лингвистическая терминология.*

Философия, этика, эстетика заложили основу представлений об оценке, которые получили дальнейшее развитие в науке о языке.

Так, Сократ был одним из первых, кто создал гносеологическую концепцию объяснения понятий добра и зла. Он выдвинул принцип единства знания и добродетели. В дальнейшем Платон также рассматривает добро и зло в рамках закона взаимоперехода противоположностей [1, с. 528].

В рамках этической науки оценка оперирует категориями добра и зла. Добро в этике определяется как одно из наиболее общих императивно-оценочных понятий морали и выражает нравственное значение явлений общественной жизни в их соотносительности с общественным идеалом добра. Этическая категория зла обозначает негативные стороны действительности, деятельности людей и отношений между ними. В общем смысле зло есть то, что препятствует удовлетворению интересов человека и человечества; злое, плохое, отрицательное подлежат устранению, если они уже возникли, и предотвращению, если их еще нет.

Аристотель разработал учение о добродетелях, значение которого трудно переоценить и по сей день. Многие его идеи нашли свое отражение в концепциях современных исследователей, в таких как труды Н.Д. Арутюновой, А.Н. Баранова, Н.Н. Болдырева, Е.М. Вольфа, М.В. Никитина. Аристотель использовал три концепции добра (хорошего): благо (agathon), счастье – эвдемония (eudaimonia), удовольствие (hedys).

Другой важный вид ценностей – эстетическая ценность – существует наряду с моральными ценностями. Связь ценностей эстетики с другими видами

ценностей обусловлена их всеобщей аксиологической природой: все виды ценностей характеризуют *значимость объекта для субъекта*, которая определяется ролью данного объекта в жизнедеятельности общества, класса, социальной группы людей или отдельной личности. Здесь понятие «ценность» соотносится с понятием «оценка». Эстетической ценностью могут обладать как предметы и явления природы, доступные чувственному созерцанию, так и сам человек – его облик, действия, поступки, поведение, состояние.

Основным видом эстетической оценки является *прекрасное*, которое выступает во многих конкретных вариациях: возвышенное, изящное, грациозное. Прекрасное соотносится с соответствующими отрицательными ценностями и оценками, представленными понятиями *безобразного*, уродливого, низменного [2, с. 392].

Платон охарактеризовал прекрасное как свойство особого рода, как продукт объективных идей, как источник специфического эстетического переживания. Прекрасное у Платона – это идея, которая имеет свое бытие, которое не чувственно, не имеет формы, оно есть понятие умопостигаемое.

Безобразное – категория эстетики – выражает негативную эстетическую ценность, описывает явления «мертвенные, патологичные, неодухотворенные, лишённые целостности, внутреннего света и богатства».

Философия, таким образом, ввела в науку категорию оценки, определила ее зависимость от человеческого знания, ввела оценочные

Учения Платона и Аристотеля нашли свое продолжение в работах философов разных времен и направлений. Н.Д. Арутюнова, изучив влияние философии на категорию оценки, показывает, что мотивы оценки зависят от аксиологических и деонтических понятий. Важное значение Н.Д. Арутюнова придает работам Г. Сиджуика, Р. Хэара. Г. Сиджуик связывает слова общей оценки и слова со значением долженствования, которые входят в ценностные нормативные суждения. Он обращается к прагматической стороне оценки, которая обусловлена «психологическими, социальными и коммуникативными факторами» [3, с. 576].

Р. Хэар также отмечал прагматический характер аксиологических языковых единиц, которые он относил к числу «функциональных слов». Они используются для указания на предназначение, функцию предмета; Автор признает за оценкой относительный и субъективный характер.

Н.Д. Арутюнова отмечает следующие аспекты теории оценки:

- 1) отношение оценки к естественным свойствам объектов (оценка и факт),
- 2) регулятивный аспект оценки (оценка и норма),

3) структура и семантические особенности прескриптивного текста (оценка и практическое рассуждение).

Таким образом, оценка является многоаспектным и многогранным явлением.

Литература

1. Абдурахманов Ф.И. Семантическая и синтаксическая валентность в русском и узбекском языках в контексте обучения русскому языку как иностранному // [Сборник статей Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании»](#). – Ташкент, 2024.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 895 с.
3. Бореев Ю.Б. Эстетика. – Смоленск: Русич, 1997. – 576 с.
4. Лагай Е.А. Метод проектов в контексте компетентностного обучения. // Сборник научных трудов по результатам работы ежегодной Международной научно-практической конференции «XVIII Виноградовские чтения». – Ташкент-Екатеринбург, 2022. – С.20-23.
5. Платон, Пир, Федр, Парменид. Общ. Ред. В.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. – М.: Мысль. – 1999. – 528 с.
6. Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. – М.: Изд-во политической литературы, 1992. – 321 с.
7. Хегай В.М. Формальная актуализация прецедентных текстов в интертекстуальных заголовках печати // Научный вестник. ФерГУ. – 2023. – № 2. С. 544-547.
8. Хегай В.М. [Роль культуры русской речи в подготовке журналистов](#). // Лингвокультурология. – 2024. – № 20. – С.256 – 262.
9. Чергинская И.А. Раскрытие творческого потенциала учащихся при изучении условных отношений в сложном предложении // Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – Термез, 2023. – С. 548-552.
10. Эстетика: словарь / А.П. Абрамов и др.; под общ. Ред. А.А. Беляева. – М.: Политиздат, 1985. – С. 392.
11. Lagay E.A. Some aspects of the study of scientific style by philology students // Science shine. – 2024. – № 2 (34). – С. 200-203.